

ALISHER NAVOIYNING MAKTAB MUALLIMI KIM BO‘LGAN?

Sevara Haydarova,

Xalqaro innovatsion universitet magistranti.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338363>

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqola buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning bolaligida maktabda saboq bergan ustozlariga bag‘ishlanadi.*

Ma‘lumki, yosh Alisher do‘sti Sulton Husayn Boyqaro bilan bir maktabga qatnab, temuriylar saroyining yetuk muallimlaridan tahsil olishgan.

“Mulla” yoki “Mavlono” deb atalgan ushbu ustozlar Alisher Navoiy kabi iste‘dodlar kamolotida muhim rol o‘ynashgan.

Kalit so‘zlar: *Atorud, Mulla Sharaf, Kalomulloh, “Guliston”, “Bo‘ston”.*

Abstract: *This scientific article is dedicated to the teachers who taught the great poet and thinker Alisher Navoi in his childhood.*

It is known that young Alisher attended the same school with his friend Sultan Husayn Baykara and received education from the leading teachers of the Temurid court.

These teachers, called “Mulla” or “Mavlana”, played an important role in the development of talents such as Alisher Navoi.

Keywords: *Atorud, Mulla Sharaf, Kalamullah, “Gulistan”, “Boston”.*

Ma‘lumki, Alisher Navoiy to‘rt yoshida boshlang‘ich maktabga borgan va otasi G‘iyosiddin Bahodir Xurosonda saroy amaldori bo‘lganligi sababli temuriylarning saroy pedagoglaridan dastlab diniy bilimlardan ta‘lim olgan, o‘z davrining jahon tillari - arab va fors tillarini mukammal o‘rgangan. Shoir Kamoliddin Husayn Fanoiy “Majolis-ul-ushshoq” asarida u ham Navoiy bilan boshlang‘ich maktab, ya‘ni “dabistonda(boshlang‘ich maktab shunday atalgan) hamsabaq bo‘lganini” yozgan. “Makorim ul-ahloq”da zikr etilishicha, “Fazl va kamol doirasining markazi bo‘lgan u zot (Navoiy)ning yoshi to‘rtidan o‘tganda, qazo mahkamasi uning parvarish va tarbiyasini osmon maktabiga muallim bo‘larlik Atorud kabi ko‘ngli ravshan bir adibga topshirdi. Ulug‘ martabali Sohibqiron (Husayn Boyqaro) bilan birgalikda maktabga borib, dars o‘qishga kirishdi. Tangri marhamati bilan oz vaqt ichida darslarni o‘zlashtirishda o‘z sheriklaridan ilgarilab ketdi. Nozik tab‘ning soflik va sog‘lomlik ovozi olamga yoyildi va muborak fikrining dadilligi haqidagi so‘zlar xalq orasida og‘izdan og‘izga ko‘chib yurdi [Xondamir, 2015:19]”. Xo‘sh, Atorudga tenglashadigan, yuksak maqomli adib mulla - muallim kim? Navoiyning qo‘liga ilk marta qalam tutgan, ismiga “Mulla” (Chunki Xurosonda ilmi insonlarga, ustozlarga, “Mulla” so‘zi qo‘shib aytilgan. Hatto, ayrim tarixiy, adabiy manbalar, “Boburnoma”da buyuk shoir va mutafakkirlar Abdurahmon Jomiy ham “Mulla Jomiy” va Sharafuddin Ali Yazdiy “Mulla Sharaf” deb tilga olinadi) so‘zi qo‘shib

aytilgan ustoz haqida nimalarni bilamiz? “Navoiy tili lug‘ati”da Atorud –Merkuriy sayyorasi deb [Navoiy tili lug‘ati, 2018:119] izohlanadi. Demak Xondamir koinot-osmonda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan Atorud bo‘larlik muallim deganda, bir tomondan ustozning qadimgi mif va afsonalarga ko‘ra, yozuvchi va shoirlar, ya‘ni ijod ahli homiysi sanalmish, falak kotibi Atorud-Merkuriy sayyorasi charxida turuvchi, Xuroson mamlakatidagi yuksak martabali inson va salohiyatli olim, taniqli shoir, so‘z san‘atkori ekanligini ko‘zda tutmoqda. Ikkinchi tomondan, uning oliynasabli xonadon vakillari farzandlariga ta‘lim-tarbiya beradigan temuriylar xonadoni ishonchini qozongan tajribali o‘qituvchi bo‘lgani ma‘lum bo‘ladi. Navoiy tomonidan o‘zining “Mahbub ul-qulub” asarida bildirilgan maktab muallimi haqidagi quyidagi fikrlar, bizningcha shoirlar sultonining birinchi ustoziga ham taalluqli: *“Maktabdor domla esa, bir to‘da bolaga ilm-adab o‘rgatadi. Bunga nima yetsin! Lekin shunisi ham borki, bolalar orasida fahmi idroki ozlari bo‘ladi. Muallim bu kabi hollarda yuzlab mashaqqat chekadi. Shu jihatdan olganda, bolalarda uning haqqi ko‘p; agar shogird ulg‘aygach, podshohlik martabasiga erishsa ham o‘z muallimiga qulluq qilsa arziydi. Binobarin, shogird shayx-ul-islom va qozilik darajasiga ko‘tarilganda ham ustozini undan rozi bo‘lsa, Tangri ham rozi bo‘ladi”*.

Haq yo‘lida kim senga bir harf o‘qutmush ranj ila,

Aylamak bo‘lmas ado oning haqin yuz ganj ila [Navoiy, 2019:44].

Biz boshlang‘ich maktabda ta‘lim bergan ustozini shoirlar sultoni kezi kelib rozi qilganiga, haqini ado etganiga, boshiga ko‘targaniga shak-shubhamiz yo‘q. Ammo bizni bu ulug‘ shaxsning kim bo‘lgani qiziqtiradi? Nahotki, temuriylar saltanati kelajagi –farzandlariga ta‘lim-tarbiya bergan, Xondamir ta‘biri bilan aytganda, ma‘lum va mashhur maktab domlasining nomi biror-bir tarixiy asarda, adabiy manbada qayd etilmagan?

Navoiy bu ulug‘ ustoz rahbarligida maktabda Kalomullohdan tashqari, Sa‘diy Sheroziyning tasavvuf ta‘limoti bilan sug‘orilgan “Guliston” va “Bo‘ston” asarlaridan saboq olgan.

Yodima mundoq kelur bu mojaru,

Kim tufiliyat chog‘i maktab aro.

Kim chekar atfol mahrumi zabun,

Har tarafdin bir sabaq zabtig‘a un.

Emgonurlar chun sabaq ozoridin,

Yo Kalomullohning takroridin.

Istabon tashxisi xotir ustod,

Nazm o‘quturkim ravon bo‘lsun savod.

Nasrdin ba’zi o‘qur ham doston,

Bu “Guliston” yanglig‘u ul “Bo‘ston [Navoiy, 2012:280]”.

Ya’ni, Navoiy “Lison ut-tayr”da maktabdagi davrini shunday xotirlaydi: *Hech esimdan chiqmaydi: maktabda o‘qib yurgan paytlarim edi. Sinfdoshlarim darslikdan bosh ko‘tarmay, bilim olishga zo‘r berishardi. Ular “Kalomulloh” (Qur‘oni Karim) oyatlarini tinmay takrorlar, darslarning murakkabligidan qiynalardilar. Muallim xotiramizni mustahkamlash, zehnimizni o‘tkirlash va savodimizni ravon qilish uchun she‘ru dostonlar o‘qitar, yod oldirar edi. Ba‘zan nasriy “Guliston”ni mutolaa qilsak, goho “Bo‘ston” kabi she‘riy asarlarni qiroat qilar edik. Men Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” dostoniga ayniqsa alohida mehr qo‘ydim. Bu asarni takror-takror o‘qir edim, o‘qiganim sayin ko‘nglim yayrar edi. Bu doston shunchalik rom qilib oldiki, boshqa kitoblarga qaragim kelmay qoldi. Ajoyib hikoyatlar rom qildi, qush tilidan aytilgan kinoya va majoziy fikrlar yuragimga muhrlandi. Dostondagi fikrlar, hikmatlar mohiyatini anglashga urinardim, aynan qaysi maqsadda aytilganini bilishga harakat qilardim. Mazkur doston mutolaasi va mushohadasi nainki yuragimni shavqu zavqqa to‘ldirar, hatto lolu hayron qilardi. Binobarin, bu dostonni sira qo‘limdan qo‘ymas edim, unga mehrim tobora ortar edi [Navoiy, 2019:220]”, deb yoziladi “Lison ut-tayr”ning nasriy bayonida Navoiy tilidan.*

Binobarin, G. Izbullaevaning yozishicha, O‘rta asrlarda barcha musulmon mamlakatlarida boshlang‘ich ta‘lim masjidlar qoshidagi maktablarda berilgan va besh yilga mo‘ljallangan, o‘quvchilar 4-5 yoshdan qabul qilingan. O‘g‘il bolalar masjid imomlari, qizlar ayol xalfalar qo‘lida tarbiyalangan. Boshlang‘ich maktablarda arab yozuvi va o‘qish, Qur‘oni Karim va hadisdan olingan namunalar, abjad hisobi, she‘riy kitoblar, pandnoma, ahloq-odob qoidalari o‘qitilgan. O‘quvchilar o‘qitilish bosqichiga qarab “Haftiyakxon”, “Abjadxon” va “Qur‘onxon” deb yuritilgan.

Maktab darslarini mullalar olib borgan. Mulla – O‘rta Osiyo mamlakatlarida musulmon odatining bilimdoni, din xizmatchisi, diniy maktab o‘qituvchisi, savodli, ilmi kishi hisoblangan. Domla – katta mulla degan ma‘noni anglatgan.

O‘quvchilar dastlabki o‘qish ko‘nikmalarini egallagandan so‘ng “Haftiyak” (forscha Qur‘oni Karimning yettidan bir qismi)ni o‘qishni boshlaganlar. Ushbu kitob Qur‘oni Karimning diniy marosimlarini ado etishda ko‘proq (13-14 ta) o‘qiladigan kichikroq suralarini o‘zida jamlagan, qiroat kitobi shaklida bo‘lgan.

O‘quvchilar “Haftiyak”ni tugatganlaridan so‘ng “Chor kitob” (“To‘rt kitob”)ni o‘qishga kirishganlar. “Chor kitob” – islomga oid pand-nasihatlarni kitobi - IX asrda Sharafiddin Sanoiy al-Buxoriy qalamiga mansub bo‘lib, 2 she‘riy va 2 nasriy majmuadan iborat “Nomi Haq”, “Chahor kitob” (“To‘rt kitob”) deb nomlanuvchi

maktab darsligining birinchi qismida diniy amallar (tahorat, namoz, ro‘za va h.k.) ga oid masalalar she‘riy usulda bayon etilgan, ikkinchi qismida Qozi Azmuddinining “Bidon” (Bilgil) nomli kitobidan olingan va yuqoridagi masalalar izoh shaklida ancha keng yoritilgan parchalar o‘rin olgan. “Kitobning “Pandnoma” (Nasihat kitobi) deb nomlangan to‘rtinchi qismi XIII asrda yozilgan va Qur‘oni Karimdan olingan odob-axloq masalalariga oid qoidalar she‘riy shaklda bayon etilgan [Izbullayeva, 2018:41-42]”.

Shoirlar sultonining asarlaridan ma‘lum bo‘ladiki, u olti yoshdalik paytida Eronning Taft qishlog‘ida tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiy bilan uchrashadi va buyuk muarrif yosh Alisherning maktabga borgan-bormagani bilan qiziqadi: *“Mavlono (Yazdiy) bir rahbada o‘lturub ermishlar, tushgan jamoatning kayfiyatini ma‘lum qilmoq uchun atfol(bolalar)din birini tiladilar. Faqir alar sori borurg‘a muvaffaq bo‘ldum. Har nekim so‘rdilar, javob aytdim. Tabassum qilib tahsin qildilar; dag‘i so‘rdilarkim, maktabg‘a borubmusen? Dedimkim: boribmen. Dedilarkim: ne yergacha o‘qubsen? Dedimki: “Taborak” surasig‘acha. Dedilarkim: bu jamoat atfolidin biz tilaganda, sen kelib biz bila oshno bo‘ldung, sening uchun fotiha o‘quli, deb o‘z fothalarig‘a musharraf qildilar[Navoiy, 2012:308]”.*

Demak, shoirlar sultoni boshlang‘ich maktabda diniy kitoblarni mutolaa qilgan. Binobarin, Xondamir ta‘biri bilan aytganda, Navoiy boshlang‘ich maktabning a‘lochi o‘quvchilaridan bo‘lgan. Qolaversa, u o‘qish davomida talanti bilan nomi tarix qatlarida yashiringan ulug‘ ustozning doimo olqishiga sazovor bo‘lgan.

Muxtasar aytganda, ulug‘ ustoz o‘qitgan maktab o‘quvchilarining ko‘pchiligi yetuk martabalarga erishishgan. Biri temuriylar saltanatining qudratli so‘nggi hukmdorlaridan, shohlar shoiri, adabiyot ilmi bilimdoni Sulton Husayn Boyqaro bo‘lsa, ikkinchisi esa qahramon shoirimiz Abdulla Oripov ta‘biri bilan aytganda, *“Temur tig‘i yetmagan joyni, Qalam bilan olgan Alisher”* Navoiydir. Uchinchisi biz yuqorida nomini zikr etgan shoir va adabiyotshunos Kamoliddin Husayn Fanoiydir. Ulug‘ muallim saboq bergan bunday buyuk zotlarning soni ko‘p bo‘lgan ehtimol. Faqat biz hozirgacha ularning nomini bilmaymiz, xolos. Ammo shuni alohida aytish lozimki, shuhrati olamni tutgan Navoiy, Husayniy va Fanoiy kabi ko‘plab buyuk insonlar, ulug‘ shoirlar va yetuk olimlarning kamolotga erishishi tarix ismini oshkor etishni istamagan kamtar, kamsuqum va olijanob maktab Muallimi nomi bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. T. Yangi asr avlodi, 2019.-B.44.
2. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. To‘qqizinchi jild. T:G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.279-280.
3. Alisher Navoiy. Lison ut-tayr.T: Yangi asr avlodi, 2019.-B.219-220.
4. G‘iyosiddin Xondamir. Makorim ul-axloq. T. G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2015.-B.19.
5. Yusuf B. Navoiy tili lug‘ati. T. Sharq NMAK BT, 2018. -B.119.
6. Izbullayeva G. XII – XIII asrlarda ta’lim tizimi. // Pedagogik mahorat jurnali. 2018 yil yanvar, №1 –B.41-42.
7. Qorayev Sh. Alisher Navoiyning ustozlari. T.: LESSON-PRESS, 2022.-B.76.
8. Qorayev Sh. Navoiy o‘qigan kitoblar. T.: LESSON-PRESS, 2020.-B.381.
9. Qorayev Sh. Navoiy o‘qigan kitoblar. Qayta to‘ldirilgan nashr. T.: GlobeEdit, 2024.-B.280.